

BARQAROR MODA KONTEKSTIDA LIBOS EKOLOGIK BEZAKLARINING ESTETIK VA FUNKSIONAL MUVOZANATI TAHLILI

¹S.A.G‘ulomjonova, ²M.A.Abdukarimova

¹Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedrası magistranti,

²Texnika fanlari doktori, “Libos dizayni” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979257>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kiyim dizaynida ekologik bezaklarning qo‘llanilishi jarayonida yuzaga keladigan estetik va funksional muvozanat muammosi tahlil qilinadi. Ekologik materiallardan tayyorlangan bezaklarning dizayn jihatdan jozibadorligi, amaliyligi va iste‘molchi talablariga mosligi o‘rganilib, muammoni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: badiiy bezak, estetika, funktsionallik, barqaror moda, eko-fashion, minimalizm.

Аннотация. В данной статье анализируется проблема эстетического и функционального баланса, возникающая при использовании экологических декоративных элементов в дизайне одежды. Исследуются эстетическая привлекательность, практичность и соответствие потребительским требованиям украшений, выполненных из экологических материалов, а также разрабатываются предложения по решению данной проблемы.

Ключевые слова: художественный декор, эстетика, функциональность, устойчивая мода, эко-мода, минимализм.

Abstract. This article analyzes the problem of aesthetic and functional balance arising in the use of ecological decorative elements in clothing design. The study examines the visual appeal, practicality, and compliance with consumer demands of decorations made from eco-friendly materials, and proposes solutions to address this issue.

Keywords: decorative design, aesthetics, functionality, sustainable fashion, eco-fashion, minimalism.

Zamonaviy moda sanoatida ekologik yondashuv global miqyosda muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. “Hisobotlar shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan kiyimlarning aksariyati biologik parchalanmaydigan materiallardan tayyorlangan, bu esa uslub va narxni barqarorlikdan ustun qo‘yadigan iste‘molchilar uchun qiyin tanlov tug‘diradi. Modaning atrof-muhitga ta‘siri haqidagi munozaralar kuchayar ekan, ba‘zi faollar barqaror amaliyotlarni chinakamiga joriy etish uchun moda sanoatidan kuchliroq qoidalar va mustaqil majburiyatlarni talab qilmoqda.”¹

Libos dizaynida badiiy bezak elementlari esa mahsulotning estetik qiymatini oshiruvchi asosiy elementlardan biridir. “Badiiy bezak— bu har qanday mato va kiyim-kechaklarga estetik ko‘rinish berish maqsadida qo‘llaniladigan dekorativ elementlar majmuasidir. Zamonaviy iste‘molchilar, ayniqsa, bezak ishlari bilan boyitilgan kiyimlarni afzal ko‘rmoqda. Libos sirtidagi bezaklar har bir kiyimning asosiy diqqat markaziga aylanib, uning badiiy qiymatini oshiradi.

¹ Angel, Samata. "Sustainable Fashion Needs to Be Design-Led." The Guardian, 20 Feb. 2013, www.theguardian.com/sustainable-business/blog/fashion-style-sustainability-ethical. Accessed 30 Mar. 2015

Shuningdek, kiyim yuzasida qo'llaniladigan bezak elementlari modaning o'zgaruvchanligiga qaramay, doimiy ahamiyat kasb etib, hech qachon dolzarbligini yo'qotmaydi."²

Biroq ekologik bezaklarni qo'llashda dizaynerlar ko'pincha estetika va funktsionallik o'rtasidagi muvozanat muammosiga duch keladilar. Estetika va funktsionallik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash dizayn jarayonining eng murakkab bosqichlaridan biridir. An'anaviy bezaklarda bu muvozanat ko'p yillar davomida shakllangan bo'lsa, ekologik bezaklar hali rivojlanish bosqichida. Ekologik bezaklar — bu atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, tabiiy yoki qayta ishlangan materiallardan tayyorlangan dekorativ elementlar majmuasidir. Ekologik bezaklarning asosiy xususiyati ularning tabiiyligi, qayta tiklanuvchanligi va inson salomatligi uchun xavfsizligidir. Bunday bezaklarga tabiiy tolalardan (paxta, zig'ir, ipak) tayyorlangan kashtado'zliklar, o'simlik bo'yoqlari yordamida hosil qilingan naqshlar, qayta ishlangan matolardan yaratilgan aplikatsiyalar, shuningdek, qo'lda bajarilgan dekorativ elementlar kiradi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, an'anaviy moda sanoati global ekologik muammolarning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Xususan, United Nations Environment Programme ma'lumotlariga ko'ra, to'qimachilik sanoati dunyodagi eng ko'p suv iste'mol qiluvchi va atrof-muhitni ifloslantiruvchi sohalardan biridir. Shu sababli ekologik bezaklardan foydalanish resurslarni tejash va chiqindilarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Ekologik bezaklar nafaqat estetik, balki funktsional ahamiyatga ham ega. Masalan, qayta ishlangan matolardan tayyorlangan yamoq (patchwork) bezaklari kiyimning xizmat muddatini uzaytiradi, tabiiy bo'yoqlar esa allergik ta'sirlarni kamaytiradi. Bundan tashqari, matoning o'zidan bezak sifatida foydalanish ekologik hisoblanadi. Ya'ni mato bezaklari — bu matoga qo'shimcha estetik ko'rinish berish maqsadida qo'llaniladigan dekorativ elementlar bo'lib, ular turli xil naqsh va kompozitsiyalar orqali ifodalanadi. Bezaklar ko'pincha dizaynerning yakuniy badiiy vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Eng sodda ko'rinishda ham matoni manipulyatsiya qilish (buklash, yig'ish, qatlash va boshqalar) muhim ahamiyat kasb etadi. Mato manipulyatsiyasi — bu matoni kesmasdan yoki minimal kesish bilan turli usullar orqali shakllantirish, hajm berish va bezash jarayonidir. Funktsional jihatdan bunday bezaklar kiyimning qulayligi va ergonomikligini ta'minlashga xizmat qiladi. Estetik nuqtai nazardan esa ular ayol siluetining nafis ko'rinishini saqlab qolishga yordam beradi hamda chiziqlar orqali tana harakatining vizual ifodasini kengaytiradi.³

Misol tariqasida quyidagi tasvirda Iordaniya malikasi Rajva Al Husayn tasvirlangan. (1.a-rasm). Tasvirda malikaning 2023-yil iyun oyida bo'lib o'tgan to'y marosimidagi ikkita libosi aks etgan. Chap tomondagi kelinlik libosi livanlik dizayner Elie Saab tomonidan maxsus tayyorlangan Haute Couture modeli hisoblanadi. O'ng tomondagi libos esa oqshom ziyofati uchun kiyilgan, Dolce & Gabbana brendiga tegishli maxsus balli libosdir. Har ikkala obrazda ham matoning o'zidan bezak sifatida foydalanilganligini ko'rish mumkin.

So'nggi yillarda Oskar marosimida kuzatilayotgan asosiy tendensiyalardan biri ham bu — bezaklarning keskin kamayishi va bezaksiz (yoki juda kam bezakli) liboslarning ommalashuvidir. Bu yo'nalish nafaqat estetik qarashlarning o'zgarishi, balki moda sanoatidagi ongli yondashuvlar bilan ham bevosita bog'liq. Mashhurlardan Gal Gadot tadbirda Prada brendining qizil rangli ko'ylagida ishtirok etgan (1.b-rasm), aktrisa Mishel Yeo marosimda "Balenciaga" moda uyining

² <https://www.ebsco.com/research-starters/environmental-sciences/sustainable-fashion?utm>

³ Kalina Pashkevich 1, Jiangxin Liu 2, Olena Kolosnichenko 1, Olga Yezhova 1*, Olena Gerasymenko 1/1 Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine /2 Changchun Pedagogical University, Changchun, China "THE USE OF DECORATIVE TRIM IN CLOTHING COLLECTIONS OF DESIGNERS FROM AROUND THE WORLD" <https://www.ebsco.com/research-starters/environmental-sciences/sustainable-fashion?utm>

maxsus moviy rangli libosida (1.c-rasm), hamda aktrisa Felisiti Jons Armani Prive tomonidan tayyorlangan maxsus kumush rangli ko'ylak kiygan (1.c-rasm). Liboslardan ko'rinadiki, yetakchi moda uylari tobora ko'proq minimalistik dizaynga urg'u bermoqda, ortiqcha kashta va payetkalar o'rniga toza siluet va kesim ustuvor va ranglar odatda monoxrom (bir rangli) bo'lib, matoning sifati va shakli asosiy bezak vazifasini bajarmoqda.

a)

b)

c)

d)

1-rasm. a) Iordaniya malikasining to'y liboslari.

b),c),d) Xalqaro Oscar mukofotining 2025-yil, 97-taqdirlash marosimida qatnashgan yulduzlar.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iste'molchilar ekologik mahsulotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyor, ammo ular estetik talablarni ham yuqori darajada kutadi, dizaynda innovatsion yondashuvlar bo'lmasa, ekologik mahsulotlar bozorda raqobatbardosh bo'la olmaydi. Shu sababli ekologik bezaklar faqat “foydali” emas, balki “chiroyli va qulay” ham bo'lishi kerak. Ekologik bezaklardan foydalanishda asosan estetik jozibadorlikning yetarli emasligi aytiladi. Ba'zi ekologik materiallar (qayta ishlangan mato, tabiiy tolalar) vizual jihatdan an'anaviy bezaklarga nisbatan kamroq jozibador bo'lishi mumkin. Bu esa iste'molchilarning tanloviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab iste'molchilar hali ham tashqi ko'rinishga ustuvor ahamiyat beradi. Natijada ekologik bezaklar ommaviy moda talablariga to'liq javob bermasligi mumkin. Iste'molchilarning ekologik kiyimlarga bo'lgan munosabatini yanada chuqurroq o'rganish maqsadida so'rovnoma o'tkazildi.

Tadqiqotda jami 100 nafarga yaqin respondent ishtirok etdi. Ishtirokchilarning asosiy qismini (48,7 %) 18–29 yosh oralig'idagi ayol-qizlar tashkil etdi. So'rovnoma orqali respondentlarning libos dizaynida dekorativ bezak elementlariga bo'lgan munosabatlari va ekologik moda haqidagi tushunchalari o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, respondentlarning 46 foizi liboslarda krujeva va to'r elementlarini afzal ko'rgan, 28 foiz ishtirokchi dekorativ burmalarni, 24 foizi esa toshli (strass va kristall) bezaklarni tanlagan. (2.a rasm). Shu bilan birga, sun'iy toshli bezaklarga nisbatan munosabat salbiy ekanligi aniqlanib, ko'pchilik respondentlar ularning tez eskirishi va amaliy jihatdan chidamsizligini ta'kidlagan. (2.b rasm)

2-rasm. So'rovnomadan olingan natijalar

Ekologik moda (eko moda) haqidagi tushunchalarni tahlil qilish natijasida respondentlarning qariyb 50 foizi ekologik kiyimlarni tabiiy matolardan tayyorlangan liboslar sifatida talqin qilgan. Shuningdek, ishtirokchilarning fikricha, liboslarda ekologik yondashuv nafaqat tabiiy matolardan foydalanishni, balki minimal bezak qo'llash tamoyilini ham o'z ichiga oladi.

Umumiy fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, respondentlar ekologik moda yo'nalishida quyidagi tamoyillarni muhim deb hisoblaydi: sifatli va chidamli bezaklardan foydalanish, tabiiy matolarni keng qo'llash, uzoq muddat xizmat qiladigan kiyimlar yaratish hamda ekologik bezak elementlarini zamonaviy trend sifatida rivojlantirish.

Ekologik materiallardan foydalangan holda yangi shakl va kompozitsiyalar yaratish orqali estetikani oshirish mumkin. Masalan, libosda "Gibrid" bezaklardan foydalanish, ya'ni ekologik va an'anaviy materiallarni kombinatsiya qilib, hajmdor kompozitsiya yaratish vizual jozibadorlikni yaxshilaydi. Materiallarni takomillashtirish va uzoq muddatli foydalanishga moslashtirish ham eko fashionni qo'llab-quvvatlaydi. Yana bir muhim qadam bu- iste'molchi ongini shakllantirish. Marketing va targ'ibot orqali ekologik mahsulotlarning afzalliklarini tushuntirish va estetik qarashlarni o'zgartirishga harakat qilishdir. Ortiqcha bezaklardan voz kechib, sodda va funksional dizayn orqali muvozanatga erishish ya'ni minimalistik dizayn konsepsiyasi ham muhim sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, ekologik bezaklar barqaror moda rivojida muhim o'rin tutadi, biroq ularning keng ommalashuvi estetik talablar bilan chambarchas bog'liq. Dizaynerlar ekologik materiallarni innovatsion usullarda qo'llash orqali mahsulotlarning jozibadorligini oshirishlari mumkin va shu bilan birga, funksional qulaylikni saqlab qolish muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. United Nations Environment Programme — Sustainable Fashion and Textiles
2. Ellen MacArthur Foundation — A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future.
3. Kate Fletcher – Sustainable Fashion and Textiles — barqaror moda nazariyasi.
4. Angel, Samata. "Sustainable Fashion Needs to Be Design-Led." The Guardian, 20 Feb. 2013,
5. Kalina Pashkevich 1 , Jiangxin Liu 2 , Olena Kolosnichenko 1 , Olga Yezhova 1* , Olena Gerasymenko 1/ 1 Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine /2 Changchun Pedagogical University, Changchun, China “THE USE OF DECORATIVE TRIM IN CLOTHING COLLECTIONS OF DESIGNERS FROM AROUND THE WORLD”